

Dinamisasi Politik Identitas di Indonesia (Studi Kasus: Mobilisasi Gerakan 212 Pada Pilkada DKI 2017)

Muhamad Ali Vardan Aminudin¹ Mutiara Ayudia Pratiwi² Angelica Maria Diahlaksmi Cahyowirawan³

¹⁻³Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 21, 2023

Revised November 28, 2023

Accepted December 3 2023

Available online December 05, 2023

Keywords:

Mobilisation, 212 Movement, Identity Politics, Jakarta Election 2017.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

A fairly large mass mobilisation movement had occurred before and during the 2017 DKI elections. The movement arose due to the statement of the former Governor of Jakarta at that time Ahok who was considered to degrade the dignity of Muslims through his statement on the letter Al-maidah which was named the 212 movement. Related to this, this research will analyse the dynamics of identity politics in Indonesia, especially in the case of the mobilisation of the 212 Movement during the 2017 DKI Jakarta Governor Election. The method used in this research is a qualitative approach with a descriptive analysis method to explain or describe a phenomenon. In this research, the main object is the Dynamics of Identity Politics in Indonesia through the Mobilisation Case of the 212 Movement in the 2017 DKI Jakarta Gubernatorial Election while the subjects are the groups involved in the mobilisation process, especially Muslims and religious or political elites who lead the 212 Movement. This research found that there are factors that influence the mobilisation of the 212 masses such as social, political and cultural factors. In addition, there are also findings that religion can be the main construction in the movement.

ABSTRACT

Gerakan mobilisasi massa yang cukup besar pernah terjadi menjelang dan saat adanya Pilkada DKI 2017. Gerakan tersebut muncul akibat adanya pernyataan mantan Gubernur Jakarta saat itu Ahok yang dianggap merendahkan harkat umat islam melalui pernyataannya pada surat Al-maidah yang diberi nama gerakan 212. Terkait hal ini maka penelitian ini akan menganalisis dinamika politik identitas di Indonesia khususnya dalam kasus mobilisasi Gerakan 212 saat Pilgub DKI Jakarta 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk menjelaskan atau menjabarkan suatu fenomena. Pada penelitian ini objek utamanya adalah Dinamisasi Politik Identitas di Indonesia melalui Kasus Mobilisasi Gerakan 212 pada Pilgub DKI 2017 sementara subjeknya yaitu kelompok-kelompok yang terlibat dalam proses mobilisasi tersebut, khususnya umat Islam dan elite agama atau politik yang memimpin Gerakan 212. Pada penelitian ini menemukan bahwasanya terdapat faktor faktor yang mempengaruhi adanya mobilisasi massa 212 seperti faktor sosial, politik, dan budaya. Selain itu, terdapat juga temuan bahwasanya agama bisa menjadi konstruksi utama dalam gerakan tersebut.

PENDAHULUAN

Saat ini, berbagai isu maupun masalah yang dialami masyarakat selalu dikaitkan dengan yang namanya demokrasi. Menurut Mayo dalam (Budiarjo, 2003) berpendapat bahwa demokrasi ini merupakan sebuah *general policy* yang dimana ditentukan dengan landasan dasar bahwa kebanyakan wakil yang sudah terpilih itu melalui pemilihan. Masih banyak orang yang mengatakan demokrasi dengan pemilu, dan sebagian menganggap bahwa musyawarah mufakat merupakan bagian dari demokrasi asli masyarakat indonesia. Tujuan dari adanya pemilu ini dalam sistem yang demokratis adalah untuk menjamin partisipasi aktif dan adil dari masyarakat. Pemilu sendiri menjadi salah satu wadah bagi masyarakat untuk memberikan ataupun menyuarakan hatinya dengan cara memilih wakil pemimpin sesuai dengan pilihan hatinya.

Namun pada kenyataannya ada beberapa pemimpin yang menggunakan cara biasa disebut politik identitas untuk menarik suara dari masyarakat. Politik identitas telah menjadi fenomena yang cukup viral dan signifikan dalam dinamika berpolitik di indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Jika diartikan politik identitas sendiri merujuk pada peran dari

*Corresponding author: Kayus
e-mail: kayusklewoleba@upnvj.ac.id

identitas seperti suku, agama, ras maupun jenis kelamin. Adanya fenomena ini mencerminkan dari beragamnya etnis, suku, agama, ras dan yang lainnya. Politik identitas ini menetapkan sebuah batasan yang cukup terpampang yang dimana hal itu menjadi penentu siapa yang diterima dan tidak akan diterima, karena batasan ini tidak bisa diubah maka akan terlihat seperti permanen (Morowitz, 1998). Dalam bidang pembelajaran gerakan sosial, politik identitas sering terkait dengan gerakan yang memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang merasa terdiskriminasi karena identitas yang mereka punya. Politik identitas di Indonesia seringkali menggunakan aspek etnis, agama, dan ideologi politik. Gerakan seperti Republik Maluku Selatan (RMS), Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menggunakan identitas nasional sebagai dasar perjuangan politik mereka karena ketidakamanan masyarakat terhadap pemerintah. Di sisi lain, Gerakan Darul Islam (DI) yang menyebar ke Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan menggunakan identitas agama sebagai dasar perjuangannya. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1948 dan 1965 merupakan contoh dari politik identitas yang mempromosikan Marxisme dan komunisme sebagai ideologi perjuangan. Gerakan-gerakan ini seringkali dipengaruhi oleh aktivisme transnasional atau terinspirasi oleh kelompok pendukung di negara lain.

Dalam bukunya yang berjudul "Politik Identitas dan Dominasi Perebutan Kekuasaan dalam Politik Elektoral Indonesia," Khamdan menyatakan bahwa perpecahan dalam masyarakat DKI Jakarta selama Pilkada 2017 dapat dilihat sebagai cerminan dari sebuah periode yang ditandai dengan krisis yang melibatkan benturan identitas agama dalam politik elektoral di Indonesia. Kemunculan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta, menggantikan Joko Widodo, menimbulkan rasa antusiasme yang berdampak pada pola pikir mereka yang merasa berada di pihak yang kalah. Setelah Jokowi terpilih sebagai presiden pada tahun 2014 dan berpasangan dengan Jusuf Kalla, Ahok mengambil alih posisi sebagai gubernur DKI Jakarta, meninggalkan jabatannya sebagai gubernur. Sebagian kelompok masyarakat adat Betawi yang mayoritas beragama Islam menunjukkan penolakan terhadap kehadiran seorang non-muslim sebagai pemimpin di DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan hasil menurut Lembaga Survei Indometrik, sekitar 60% pemilih mempertimbangkan faktor agama dalam pemilihan gubernur. Temuan ini hampir sejalan dengan laporan dari Survei Polmark Indonesia yang dipimpin oleh Eep Saifulah Fatah, yang menyatakan bahwa sekitar 67,7% pemilih di Jakarta setuju untuk memilih pemimpin yang beragama Muslim (Sari, 2016). Terkait dengan para relawan media sosial yang memiliki kebebasan dalam menyampaikan narasi melalui akun pribadi mereka, aktif dalam mempengaruhi opini publik dengan berbagai topik. Ahok menghadapi aksi demonstrasi yang menuduhnya melakukan penistaan agama. Relawan dalam koalisi PDIP memprioritaskan pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk mempengaruhi sentimen pemilih. Sementara itu, Tim Sukses Ahok-Djarot yang mendapat dukungan dari PDIP mendapat perlawanan dari relawan Anies-Sandi yang mengandalkan dukungan dari kelompok-kelompok sosial dan keagamaan Betawi. Organisasi-organisasi ini, termasuk Front Pembela Islam (FPI), Ikhwanul Muballighin, Forum Betawi Rempug (FBR), dan berbagai majelis shalawat yang dipimpin oleh komunitas Hadhrami, berkomitmen kuat untuk mengamankan kemenangan bagi Anies-Sandi. Kelompok-kelompok Islam yang berpartisipasi dalam Pilkada DKI pada 15 Februari 2017 ini kemudian mendapati diri mereka stigmatisasi sebagai entitas yang mendukung intoleransi, diskriminasi, dan politik berbasis identitas dalam lanskap politik.

Beberapa individu telah merumuskan ambisi politik bagi umat Islam di Jakarta, dan aspirasi ini diyakini sejalan dengan organisasi Islam radikal. Tumbuhnya kelompok-kelompok radikal sehubungan dengan aspirasi politik umat Islam Jakarta terlihat jelas pada saat peringatan supersemar pada tanggal 11 Maret 2017 di Masjid At-Tien. Acara ini menjadi titik temu antara pasangan Anies-Sandi, keluarga Cendana, Habib Rizieq Shihab, dan tokoh-tokoh yang terkait dengan gerakan Islam yang sering dianggap radikal oleh pemerintah. Mereka adalah bagian dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang telah mengorganisir berbagai aksi massa di bawah bendera "Aksi Bela Islam" (ABI). Gerakan "Aksi Bela Islam" (ABI), yang dipimpin oleh GNPF MUI, muncul sebagai tanggapan atas pernyataan Gubernur Ahok di Jakarta, di mana ia mendesak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh Surat Al-Maidah ayat 51.

Kontroversi ini meningkat setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang berisi tiga poin penting. Pertama, melarang umat Islam untuk memilih pemimpin non-Muslim. Kedua, mengamanatkan para ulama untuk menyampaikan kepada umat Islam tentang kewajiban mereka untuk memilih pemimpin Muslim. Terakhir, pernyataan Ahok dianggap tidak menghormati Al-Qur'an dan ulama. Gerakan "Aksi Bela Islam" (ABI) terjadi beberapa kali untuk memantau proses hukum Ahok. ABI jilid 1, yang diorganisir oleh Front Pembela Islam (FPI) dan para pendukungnya, terjadi pada tanggal 14 Oktober 2016. ABI jilid 2, yang dikenal sebagai Aksi 411, terjadi pada tanggal 4 November 2016, menyusul pendapat keagamaan MUI pada tanggal 9 November 2016. Aksi ini diikuti oleh simpatisan FPI dan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FS-LDK). ABI jilid 3, atau Aksi 212, berlangsung pada tanggal 2 Desember 2016, dengan partisipasi dari berbagai organisasi masyarakat Islam dan masyarakat umum dari berbagai daerah. Acara penting dalam aksi ini adalah salat Jumat bersama yang diadakan di kawasan Monas. ABI jilid 4, pada tanggal 11 Februari 2017, dikoordinasikan oleh Forum Umat Islam (FUI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Acara ini meliputi dzikir dan tausiyah di Masjid Istiqlal, serta aksi damai mengawal pernikahan pasangan Asido dan Felicia di Gereja Katedral Jakarta.

Gerakan 212 adalah sebuah gerakan besar umat Islam yang muncul sebagai respon atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2016. Penting untuk memahami dinamisasi politik identitas di Indonesia karena memiliki urgensi dan relevansi yang signifikan. Pertama, fenomena ini mencerminkan perubahan politik yang terjadi di negara ini, dengan identitas agama dan suku menjadi faktor yang semakin dominan dalam proses politik. Kedua, mobilisasi Gerakan 212 pada Pilkada DKI 2017 menggambarkan bagaimana politik identitas dapat mempengaruhi proses politik dan hasil pemilihan. Konsekuensi signifikan dari fenomena ini meluas ke ranah stabilitas politik dan kohesi sosial di Indonesia. Perpecahan di antara faksi-faksi sosial selama Pilkada DKI 2017 mempengaruhi penggalangan dukungan yang berakar pada politik berbasis identitas. Situasi demokrasi ini telah menarik perhatian banyak orang dalam skala global, terutama karena lonjakan aktivisme transnasional yang terjadi di berbagai negara.

Masalah yang teridentifikasi dalam konteks dinamisasi politik identitas di Indonesia, khususnya dalam studi kasus Gerakan 212 pada Pilkada DKI 2017, antara lain: Eskalasi konflik politik, maksudnya mobilisasi politik identitas dapat memicu polarisasi dan konflik antar kelompok masyarakat, seperti yang terjadi selama Pilkada DKI 2017. Kemudian adanya pengabaian isu-isu substansial, ketika politik identitas mendominasi perdebatan politik, isu-isu substansial seperti pembangunan, ekonomi, dan kesejahteraan seringkali terabaikan. Dan yang terakhir, tantangan bagi demokrasi; dinamisasi politik identitas juga menimbulkan tantangan bagi demokrasi, karena fokus pada identitas kelompok dapat mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang melibatkan partisipasi, dialog, dan penyelesaian masalah yang inklusif.

Indonesia merupakan negara dengan keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang tinggi. Keragaman ini menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam dinamika politik di Indonesia. Gerakan massa 212 pada Pilkada DKI 2017 merupakan salah satu contoh mobilisasi massa yang didasarkan pada identitas keagamaan. Gerakan ini berhasil memobilisasi jutaan pendukung untuk turut serta dalam proses politik Pilkada DKI. Namun di sisi lain, mobilisasi yang bersifat identitas sering juga menimbulkan gesekan antar kelompok. Hal ini berpotensi mengganggu keterwakilan dan inklusivitas dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai dinamika politik identitas di balik mobilisasi Gerakan 212, berikut merupakan rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam kajian ini adalah mengapa faktor-faktor sosial, politik, dan budaya mempengaruhi partisipasi dan dukungan terhadap gerakan 212 pada Pilkada DKI 2017? serta mengapa konstruksi identitas agama menjadi determinan utama dalam mobilisasi gerakan 212 pada Pilkada DKI 2017?

KAJIAN PUSTAKA

Dilansir dari hasil penelitian literatur yang disajikan dalam bagian sebelumnya, politik identitas merupakan sebuah praktik politik yang berasaskan pada identitas simbolis (Mary, 2005). Biasanya berupa kesamaan budaya, ras, suku, maupun agama. Politik identitas biasanya

dilaksanakan atas dasar solidaritas internal di dalam suatu kelompok yang memiliki identitas yang sama. Politik identitas ditandai dengan menguatnya keberagaman dan ketidaksukaan terhadap kelompok lain (Aditya, Budi, 2019). Seperti yang umum dipahami, Indonesia adalah negara yang beragam yang terdiri dari berbagai suku dan kelompok etnis. Maka dari itu, penggunaan politik identitas dapat menjadi strategi politik yang membahayakan apabila penggunaannya memicu atau menimbulkan masyarakat yang terkotak-kotakkan atau bahkan perpecahan akibat perbedaan identitas yang ada di masyarakat.

Aksi 212 atau yang biasa disebut juga sebagai Aksi Bela Islam III atau Aksi Damai 2 Desember merupakan sebuah gerakan yang dilakukan pada tanggal 2 Desember 2016 yang dilakukan oleh sekelompok muslim yang sekarang menyebut dirinya sebagai "Alumni 212" Mereka melakukan unjuk rasa yang memiliki tujuan untuk menuntut pembenaran Gubernur DKI Jakarta non aktif kala itu yakni Basuki Tjahaja Purnama atau "Ahok" atas tuduhan penistaan agama. Pada saat aksi ini, kurang lebih terdapat 2 juta massa dari seluruh Indonesia yang berdemonstrasi di halaman Monumen Nasional, Jakarta. Dalam aksi ini pun juga dilaksanakan beberapa kegiatan seperti berdoa dan Salat Jumat bersama.

Selanjutnya digelar kembali Aksi 112 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2017 sebagai lanjutan dari Aksi 212. Aksi ini kurang lebih serupa dengan Aksi sebelumnya yakni melakukan kegiatan berdoa bersama dan Salat berjamaah. Aksi ini juga masih menuntut hal yang sama yakni pembenaran Gubernur DKI Jakarta non aktif kala itu yakni Basuki Tjahaja Purnama atau "Ahok" atas tuduhan penistaan agama. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kemudian, rangkaian aksi-aksi ini akhirnya membuahkan hasil yang diharapkan, yaitu pemvonisan atas Basuki Tjahaja Purnama atau "Ahok" atas tuduhan penistaan agama selama dua tahun penjara. Dapat disimpulkan bahwa pergerakan yang dilakukan berdasarkan pada politik identitas memiliki power yang cukup kuat dalam mengendalikan politik suatu negara.

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 berlangsung pada tanggal 15 Februari 2017 untuk putaran pertama dan 19 April 2017 untuk putaran kedua. Pemilihan ini diikuti oleh tiga pasangan calon: Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni dengan nomor urut 01, yang sayangnya kalah pada putaran pertama; Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dengan nomor urut 02; dan Anies Baswedan dengan Sandiaga Salahuddin Uno dengan nomor urut 03. Sayangnya, pilkada kali ini dinilai oleh peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, sebagai pilkada yang paling bermasalah karena gagal mengedepankan rasionalitas karena terlalu fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan etnisitas, agama, dan politik identitas selama masa kampanye.

Oleh karena itu, berdasarkan ketiga penjelasan mengenai politik identitas, gerakan 212, dan pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, dapat disimpulkan bahwa dalam proposal penelitian ini, tim penulis bermaksud untuk menyelidiki korelasi antara penggunaan taktik politik identitas pada masa pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 dengan aktivasi Gerakan 212. Tim penulis bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penggunaan strategi politik identitas selama pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 berkontribusi pada pembentukan dan dampak Gerakan 212 terhadap hasil pemilihan.

Teori Framing

Untuk memahami dinamika mobilisasi massa dalam Gerakan 212, teori framing menjadi relevan untuk diaplikasikan dalam menjelaskan fenomena gerakan 212 dengan teori tersebut. Secara umum sendiri framing merupakan teori yang menjelaskan proses penyusunan sudut pandang seseorang terhadap suatu objek atau isu tertentu. Pengertian framing didasarkan pada gagasan bahwa setiap isu selalu dibingkai dalam kerangka pemikiran tertentu yang disebut "frame". Frame dapat didefinisikan sebagai pembingkai/penyajian tertentu terhadap isu yang memungkinkan audiens memahami dan menafsirkannya. Dalam komunikasi politik, framing dimanfaatkan aktor politik untuk mempengaruhi opini publik melalui cara penyajian isu tertentu. Framing mampu meningkatkan daya jual suatu isu, tokoh, ataupun program. Analisis framing penting untuk memahami dinamika opini publik dan mobilisasi massa dalam gerakan sosial. Dengan demikian, framing berperan sebagai instrumen untuk mempengaruhi sudut pandang sekaligus mempengaruhi tingkah laku masyarakat.

Terkait dengan hal itu Robert Entman menjelaskan framing sebagai "memilih beberapa aspek salah satu realitas yang dipertajamkan secara lebih besar dalam teks, sehingga promosi suatu skema pemikiran khusus untuk membuat interpretasi isu. Selain itu, framing merupakan cara media melaporkan suatu berita dapat berupa pembingkai informasi atau sudut pandang tertentu terhadap peristiwa tersebut. Hal ini disebut sebagai framing, yakni salah satu strategi jurnalistik yang dimanfaatkan media massa untuk menciptakan citra, kesan, dan makna spesifik sesuai keinginan mereka. Framing akan berkaitan erat dengan kebijakan editorial media, yaitu pedoman tentang topik berita yang boleh atau tidak boleh diliput. Dengan kata lain, framing dilakukan media untuk menyajikan berita secara selektif sesuai kepentingan mereka melalui rujukan kebijakan redaksi yang berlaku. Tujuannya adalah membangun persepsi tertentu di mata audiens mengenai peristiwa terkait. Dengan demikian, framing merupakan alat penting bagi media massa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terarah Eriyanto (2002).

Teori Agenda Setting

Sebagai penambah adanya teori framing tadi secara tidak langsung teori agenda setting tidak terlepas dari teori framing. Jika didefinisikan secara umum bahwasanya agenda setting merupakan teori komunikasi yang menjelaskan pengaruh media massa dalam menentukan pentingnya isu apa yang menjadi perhatian masyarakat. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana media mempengaruhi audiensnya dalam memilih dan menentukan hal-hal apa yang dianggap penting. Artinya, media dapat mempengaruhi tingkat kepentingan suatu topik, tapi tidak bisa memutuskan pendapat masyarakat tentang topik tersebut. Teori ini berargumen bahwa dengan menampilkan sebuah peristiwa atau masalah secara konsisten dan berulang kali, media berhasil memasukkannya ke dalam urutan prioritas isu yang menjadi perhatian audiens. Semakin sering media melaporkan suatu peristiwa, maka semakin penting peristiwa tersebut menurut masyarakat.

Teori agenda setting menjelaskan tentang sejauh mana pengaruh media massa dalam membuat masyarakat memperhatikan dan menganggap penting suatu peristiwa tertentu untuk didiskusikan. Hal ini sejalan dengan fungsi utama media massa yakni menghibur, menyampaikan informasi, mendidik, serta mempengaruhi audiensnya. Dengan konsisten melaporkan suatu isu, media dapat memicu masyarakat untuk memfokuskan perhatian mereka pada peristiwa tersebut sebagai agenda penting yang layak dibahas. Oleh sebab itu, teori agenda setting membahas tentang kemampuan media massa untuk mempengaruhi opini publik agar menganggap penting topik-topik tertentu sebagai prioritas yang perlu didiskusikan, sejalan dengan fungsi dasar media dalam memberikan pengaruh terhadap audiensnya Aulia (2023).

Selain itu salah satu definisi terkait teori agenda setting juga pernah dikemukakan oleh Donald L. Shaw dan Maxwell E. McCombs. Kedua ahli tersebut menjelaskan bahwa teori agenda setting membahas tentang kemampuan media massa untuk memindahkan prioritas berita terkini dan peristiwa pembicaraan utama yang ada di agenda berita media (news agenda) ke ranah agenda masyarakat (public agenda). Dengan kata lain, melalui peliputan dan pemberitaan berita yang intensif, media mampu mempengaruhi masyarakat untuk menjadikan topik-topik yang sama sebagai peristiwa penting yang layak menjadi perhatian dan pembahasan mereka. Definisi Shaw dan McCombs ini secara khusus menjelaskan bahwa transfer agenda dari media ke masyarakat merupakan inti pembahasan teori agenda setting (Griffin, 2003).

Salah satu contoh penerapan teori agenda setting dalam jurnalistik adalah ketika terdapat dua pasangan calon dalam pemilihan umum, dimana salah satu media memberitakan hal-hal negatif tentang satu calon secara berlebihan. Liputan sepihak tersebut berpotensi mengubah sikap pemilih menjadi cenderung menolak calon tersebut. Sebelum Shaw dan McCombs merumuskan agenda setting, Bernard Cohen telah berargumen bahwa pers tidak semata-mata berperan sebagai penyedia informasi, tetapi juga berfungsi sebagai penentu konten mana yang layak didedarkan ke masyarakat melalui perannya sebagai filter dan pemilih berita penting yang layak diterbitkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum definisi agenda setting, peran media dalam memengaruhi agenda masyarakat telah diidentifikasi lewat pandangan awal Cohen (Baran, 2007).

METODE PENELITIAN

Pada proposal penelitian kali ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menjelaskan dan menjabarkan terkait dengan pembahasan dalam proposal ini. Menurut pendapat (Strauss & Corbin, 2003) secara definisinya sendiri, penelitian yang bersifat kualitatif merupakan bentuk penelitian yang tidak menghasilkan data melalui penggunaan metode statistik atau teknik perhitungan apapun. Pada penjelasan di bukunya yang berjudul "Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik", Gunawan (2022) memaparkan bahwa penelitian kualitatif ini merupakan jenis penelitian yang tidak didasarkan pada teori yang sudah ada sebelumnya, melainkan berfokus pada pengalaman yang terjadi secara alamiah di lapangan sebagai dasar untuk memulai sebuah penelitian. Pendekatan yang bersifat kualitatif dianggap sesuai dengan tujuan utama penelitian ini dikarenakan tujuan penelitiannya bukan untuk menguji hipotesis guna menentukan signifikansi atau relevansi perbedaan atau relasi dari variabel. Sebaliknya, pada pendekatan kualitatif bertujuan untuk bisa memberi solusi terhadap pertanyaan yang diajukan dengan memberikan informasi atau penjelasan yang relevan, mengidentifikasi arti atau makna yang terkandung dalam fenomena yang diamati dengan tujuan memahami secara lebih mendalam, mengelompokkan fenomena berdasarkan karakteristik yang serupa dalam kategori-kategori yang dapat membantu dalam analisis atau pemahaman lebih lanjut, serta menggali akar masalah yang menjadi fokus dari penelitian.

Pada penelitian ini, menggunakan sebuah metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk bisa memberikan gambaran yang tepat terkait dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Metode ini akan memberikan penjelasan yang berlandaskan pada data dan informasi yang tersedia secara objektif. Penjelasan tersebut disuguhkan secara terstruktur supaya bisa lebih mudah dipahami dan ditafsirkan. Dalam metode deskriptif ini penting dalam penelitian ini karena bagian daripada pendekatan kualitatif, serta digunakan untuk memberikan deskripsi terkait materi yang terdiri dari kata-kata atau gambar yang digunakan untuk menggambarkan atau menyampaikan suatu konsep atau fenomena. (Fautanu, Buhori, & Gunawan, 2020). Pada metode ini terlebih lagi relevan dengan kasus yang diteliti tentang Mobilisasi gerakan 212 pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan rinci dari karakteristik masyarakat atau kelompok orang terkait politik identitas mereka. Dalam penelitian ini, metode deskriptif akan menguak dari fakta-fakta yang akurat terkait informasi latar belakang yang mendalam tentang pengaruh terjadinya politik identitas. mobilisasi massa 212 pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Terkait dari proses pengumpulan data pada proposal penelitian ini yang berjudul "Dinamisasi Politik Identitas di Indonesia studi kasus: Mobilisasi Gerakan 212 pada Pilkada DKI 2017" yaitu menggunakan studi dokumen dan studi pustaka. Menurut Bungin (2007), studi dokumen dapat dibagi menjadi dua kategori utama, dokumen yang bersifat personal dan dokumen yang resmi. Dokumen pribadi merujuk pada catatan yang tertulis terkait individu yang mencerminkan perbuatan, pengalaman, dan kepercayaan yang mereka miliki. Ini dapat berupa catatan pribadi, surat yang ditujukan untuk individu tertentu, atau cerita tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Sementara itu, dokumen formal atau resmi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu internal serta eksternal. Dokumen internal terdiri dari catatan, pemberitahuan formal, arahan, tata tertib rapat, keputusan pimpinan, kesimpulan, dan konvensi yang terkait dengan individu atau organisasi. Sedangkan dokumen eksternal mencakup publikasi seperti majalah atau publikasi cetak, buletin, dan pesan yang disampaikan kepada media. Sedangkan studi pustaka adalah serangkaian kegiatan di mana data dan pustaka dikumpulkan melalui metode membaca, mencatat, dan mengolah materi yang akan digunakan dalam penelitian. Terkait dengan metode studi kepustakaan ini melibatkan proses menghimpun informasi melalui pemahaman artikel-artikel online, buku, dokumen, serta sumber data lain yang dinilai relevan dan sesuai dengan proposal penelitian yang dilakukan (Zed, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Sosial, Politik, dan Budaya Dalam Mempengaruhi Partisipasi dan Dukungan Terhadap Gerakan 212 Pada Pilkada DKI 2017

Mobilisasi massa dan dukungan terhadap Gerakan 212 tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor kontekstual di masyarakat, khususnya faktor sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi terjadinya gerakan tersebut. Salah satu elemen sosiologis yang mempengaruhi partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap Gerakan 212 adalah posisi sosial komunitas Islam yang merasa terancam. Ada sejumlah kekhawatiran yang muncul pada saat itu, dan komunitas Muslim Indonesia merasa seolah-olah identitas dan eksistensinya dalam bahaya. Beberapa studi lapangan menemukan adanya persepsi di kalangan masyarakat Muslim bahwa umat Islam di Indonesia sedang dalam penindasan. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada 2016 menunjukkan 52% responden merasa umat Islam tidak dihargai dan terpinggirkan dalam sistem politik Indonesia (LSI, 2016). Hal-hal tersebut muncul karena adanya tuduhan yang menganggap bahwasanya terdapat penistaan agama dan politisasi Islam serta dominasi Tionghoa menjadi ancaman dalam keberlangsungan umat Islam secara budaya, yang dimana hal ini selaras dengan hasil survey dari Wahid Foundation dan LSI yang dikutip dari Kompas menyatakan bahwa dari 1520 responden 59,9% mempunyai kelompok yang dibenci, kelompok yang dimaksud ialah agama non muslim, Tionghoa, Komunis dll. Selain itu, dari 59,9% itu 92,2% tidak setuju bahwa kelompok yang dibenci tersebut menjadi pejabat pemerintahan (Media, 2016). Dengan demikian, suatu keadaan sosial yang dimana kelompok merasa terancam akan menjadi pemicu adanya sebuah konsolidasi yang dalam konteks ini adalah gerakan 212.

Tidak dapat dipisahkan dari konteks politik yang sedang berlangsung, partisipasi masyarakat dalam Gerakan 212 didorong oleh beberapa faktor berbau politik. Rivalitas politik antara elit Muslim dan kubu Ahok turut mempengaruhi partisipasi Gerakan 212. Benturan antara Habib Rizieq dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah berlangsung sejak pilgub 2012. Kubu Habib Rizieq merasa pilgub DKI 2017 dimanfaatkan oleh kelompok Ahok untuk mempolitisasi Islam (Khisbiyah et al., 2017). Hal ini diperkuat dengan tingginya ambisi politik Ahok untuk maju kembali sebagai cagub meski pernah berulang kali diwarnai isu SARA. Sentimen anti-Ahok pun semakin kuat di kalangan elit Muslim garis keras. FPI yang dipimpin Habib Rizieq kemudian mengorganisir Gerakan 212 sebagai wadah politik untuk menentang dominasi kelompok Ahok. Aksi massa digunakan untuk meredam dukungan terhadap kubu Ahok, menghentikan ambisinya kembali, serta menumbuhkan simpati publik terhadap calon Muslim. Hal tersebut semakin memperuncing permusuhan antara FPI dengan Basuki-Djarot selaku Gubernur DKI Jakarta. Kekecewaan FPI ditanggapi dengan mengadakan pertemuan internal antar anggota FPI dan berkonsultasi dengan ormas-ormas Islam lainnya. Mereka kemudian berkonsolidasi untuk membahas masa depan kehidupan di Jakarta agar sejalan dengan prinsip-prinsip nilai keagamaan yang mereka anut. Meskipun tidak semua ormas Islam menentang kepemimpinan Basuki-Djarot, namun FPI terus gigih dan tak gentar dalam memperjuangkan aspirasi mereka. FPI terus berupaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang mereka yakini, meskipun dihadapkan pada tantangan dan hambatan (Minan & Rizki, 2019).

Masih terkait dengan faktor politik Isu politisasi agama muncul sebagai salah satu pemicu kemarahan umat Islam terhadap Aksi 212. Pada Pilgub DKI Jakarta 2017 terlihat beberapa calon yang dinilai melakukan politisasi agama untuk kepentingan suara. Pertama, politik identitas yang digunakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon gubernur dinilai memanfaatkan identitas pribadinya sebagai minoritas untuk merebut suara. Pernyataannya mengenai interpretasi Al-Maidah 51 dianggap tidak sensitif dan melecehkan umat Islam (Minan & Rizki, 2019). Kedua, penggunaan simbol agama seperti kopiah oleh calon lain seperti Anies Baswedan juga dianggap berlebihan dan mengumbar sentimen keagamaan. Ketiga, serangkaian pidato calon-calon yang membahas agama tanpa konteks yang jelas dinilai mengadu domba umat beragama. Misalnya pernyataan Sjarkawi yang menyebut umat Islam tak mau menerima non-Muslim. Hal ini dikesali lantaran seharusnya pilkada lebih bersifat sekuler dan tidak memancing isu SARA. Akibatnya, berbagai elit keagamaan menilai agama sengaja dijadikan alat

politik untuk meraih suara dalam pilgub. Inilah yang kemudian memicu protes dan aksi massa Gerakan 212 sebagai kelompok pendukung umat Islam.

Masyarakat Muslim Indonesia yang mayoritas memiliki komitmen kuat terhadap ajaran agama, direspons melalui partisipasi mereka dalam Gerakan 212. Budaya keislaman masyarakat yang kuat turut berperan dalam terjadinya Gerakan 212. Mayoritas masyarakat Indonesia memiliki budaya keislaman yang kokoh akibat pengaruh kegiatan keagamaan yang aktif. Hal ini membuat masyarakat peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan agama terlebih lagi ulama dalam budaya keislaman lebih dari sekedar otoritas spiritual, ulama berperan sebagai role model budaya dan opini publik dalam masyarakat. Sikap dan tindakan ulama seperti Habib Rizieq turut mempengaruhi budaya politik masyarakat dalam menyikapi isu-isu masyarakat. Dengan adanya hal itu supaya ide-ide atau konsep-konsep Islam yang dapat turut andil mewujudkan transformasi masyarakat agar komunitas Muslim tidak tertinggal dan terpinggirkan Dewi (2018). Dengan demikian dapat diartikan bahwasanya partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap Gerakan 212 dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual sosial, politik, dan budaya seperti komunitas Islam yang merasa terancam identitas dan eksistensinya serta persepsi penindasan dan marginalisasi umat Islam di Indonesia, rivalitas politik antara elite Muslim dan kubu Basuki Tjahaja Purnama yang dinilai mempolitikasi agama dalam Pilgub DKI 2017, budaya keagamaan masyarakat Muslim Indonesia yang kuat serta pengaruh tokoh agama seperti Habib Rizieq sebagai role model budaya dalam membela identitas keagamaan.

Konstruksi Identitas Agama Menjadi Determinan Utama Dalam Mobilisasi Gerakan 212 Pada Pilkada DKI 2017

Memahami konsep identitas agama di Indonesia menjadi penting mengingat pluralitas keberagaman telah lama menjadi ciri khas masyarakat di negeri ini. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tentang pengenalan dari identitas agama. Berdasarkan dari buku berjudul "Kontestasi Identitas Agama Lokalitas Spiritual di Indonesia" karya Dr. Hasse Jubba, MA menyatakan bahwasanya identitas agama tidak hanya dipandang sebagai proses alamiah, identitas agama juga dapat dipahami sebagai sikap dan tindakan politik suatu masyarakat yang membantu mempertahankan agama mereka dalam menghadapi keragaman agama. Identitas agama dibentuk oleh tindakan politik yang diambil oleh para pemeluknya untuk mempertahankan dan memosisikan agama mereka di tengah-tengah komunitas agama yang beragam, di samping faktor internal agama Jubba (2019). Secara politik, identitas agama dapat dimanfaatkan untuk memobilisasi massa guna memperjuangkan aspirasi dan kepentingan kelompok. Kelompok mayoritas cenderung mempolitikasi identitas agamanya untuk mempertahankan dominasi dan mempengaruhi kebijakan publik. Di sisi lain, kelompok minoritas seringkali memperjuangkan hak dan perlindungan identitasnya dalam arena politik.

Berbagai isu yang menyentuh sensitivitas SARA muncul menjelang pemilihan gubernur DKI 2017, mengubah lanskap sosial dan politik di Indonesia. Masalah penistaan agama adalah salah satunya. Opini publik menjadi lebih religius selama kampanye pemilihan gubernur karena persaingan politik yang meningkat. Terlebih lagi pada bulan Oktober 2016, gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), melakukan lawatan ke Pulau Seribu. Dalam sambutannya, Ahok dianggap telah menistakan ayat al-Quran tertentu oleh sejumlah kelompok islam garis keras. Peristiwa ini lantas memicu demonstrasi besar-besaran yang menuntut Ahok dijinakkan atas tuduhan penodaan agama. Tuntutan ini kemudian berlanjut hingga masuk ke ranah hukum, setelah Ahok ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. Meskipun begitu, para pendukung Ahok berpikir bahwa lingkaran politik menggunakan masalah ini untuk menyabotase kampanye gubernur. Hal ini meningkatkan ledakan emosi dan meningkatkan sentimen anti-SARA di ranah politik. Gerakan Bela Islam, yang juga dikenal sebagai Gerakan 212, adalah sebuah gerakan sosial keagamaan berskala besar yang muncul sebagai hasil dari situasi ini.

Konstruksi penguatan identitas keagamaan merupakan salah satu modal sosial penting bagi Gerakan 212 dalam berdakwah dan memobilisasi massa. Identitas agama yang kuat sangat membantu gerakan sosial dalam menumbuhkan rasa solidaritas dan komitmen anggotanya. Hal

ini sejalan dengan apa yang dilakukan Gerakan 212. Melalui narasi bahwa Ahok telah menodai agama mayoritas, identitas keIslaman massa pun dipercaya menguat. Ini terlihat dari respons positif mereka hadir aksi damai besar-besaran. Di saat yang sama, Gerakan 212 juga mengkampanyekan bahwa Islam sebagai agama rakyat Indonesia yang harus tetap dihargai. Pesan-pesan semacam ini menumbuhkan kesadaran kolektif umat Islam dan rasa kepemilikan terhadap agamanya (Riadi & Drajat, 2019). Rasa kepemilikan ini pada gilirannya mendorong massa untuk turun ke jalan membela harkat dan martabat Islam sebagai bagian dari diri mereka. Peristiwa tersebut pada akhirnya menumbuhkan pola populisme Islam yang berbeda seperti yang kita alami saat ini. Gerakan yang dipicu oleh isu penodaan agama terhadap Ahok ternyata telah menghasilkan varian baru dari populisme berbasis agama dimana kelompok Islam konservatif yang radikal berusaha meraih dukungan massa dengan mengkampanyekan penolakan terhadap kelompok atau tokoh yang dituduh mengancam identitas keagamaan mayoritas (Garadian, 2017).

Dalam adanya hal ini elite atau tokoh agama mempunyai andil dalam adanya mobilisasi massa 212 ini. Elite yang memiliki andil dalam hal ini adalah GNPF-MUI dan FPI yang dimana mereka melakukan framing atau cara penyajian isu yang dilakukan oleh GNPF-MUI dan FPI terhadap pernyataan Ahok bertujuan untuk membangkitkan motivasi sosial dan personal di antara individu-individu, sehingga mereka mau terlibat dalam aksi bersama dengan anggota kelompok lainnya. Hal ini sejalan dengan penjelasan Sukmana (2016) bahwa kedua organisasi tersebut mempresentasikan Ahok sebagai musuh bersama umat Islam di seluruh Indonesia, untuk memotivasi warga agar berpartisipasi dalam gerakan demo dan aksi 212 guna membela umat Islam dari ancaman yang ditimbulkan oleh Ahok. Dengan kata lain, framing ini bertujuan untuk menumbuhkan solidaritas dan semangat kolektif umat Islam melawan sosok Ahok yang digambarkan sebagai ancaman. Hal itu menandakan bahwa kelompok gerakan sosial tidak hanya membentuk framing terhadap suatu isu untuk menarik dukungan dan mengubah realitas dengan cara mempidanakan dan membuat Ahok kurang populer di Pilkada DKI, tetapi seiring dengan perubahan yang terjadi akibat aksi mereka seperti yang disarankan oleh Sztompka (1993), framing kelompok gerakan juga bertujuan untuk menghadapi realitas baru dengan cara memunculkan kesan bahwa kelompok di luar mereka terutama pendukung Ahok merupakan kelompok yang sama atau berpikiran serupa dengan kelompok pendukung Ahok yang menjadi lawan utama selama aksi dilakukan. Dengan kata lain, framing bertujuan untuk memperkuat solidaritas internal dan menentang pihak eksternal.

Selain elite besar tokoh agama juga mempunyai peran dalam hal ini tokoh yang dimaksud ialah Habib Rizieq Shihab yang dimana beliau kemudian diangkat menjadi Imam Besar Umat Islam Indonesia menggunakan tiga isu sentral yang menjadikan adanya pemicu mobilisasi solidaritas lintas kelas dalam Aksi Bela Islam 212. Ketiga hal itu adalah isu etnis Tionghoa, isu penodaan agama, dan isu kafir (Garadian, 2017). Habib Rizieq Shihab menjadikan persepsi bahwa umat Islam sedang dalam kondisi genting dan harus bangun dari kelemahan dengan menyatukan gerakan. Tumbuhnya gerakan tersebut kemudian menjadi momentum penguatan persatuan umat Islam sebagai upayanya melawan dominasi sistem politik global yang diwujudkan dalam bentuk otoritas pemerintahan. Dengan kata lain, ketiga isu tersebut dimanfaatkan untuk memobilisasi umat Islam dari berbagai latar belakang untuk bersatu melawan apa yang dirasa sebagai ancaman terhadap keberadaan dan harkat umat Islam.

Framing menjadi pemicu terbentuknya kesatuan dan persatuan di kalangan umat Islam yang berkaitan erat dengan kondisi dan situasi yang sedang dihadapi. Ini kemudian menciptakan kesadaran bahwa umat Islam sedang dalam keadaan tertekan dan tersingkir di tatanan global. Kesadaran akan berbagai persoalan ini menjadi titik balik maraknya munculnya gerakan populis Islam di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia yang diwujudkan lewat Aksi Bela Islam. Berbagai masalah yang menimpa umat Islam meliputi aspek sosial, ekonomi, serta politik sebagaimana dijelaskan oleh Kuntowijoyo dalam tulisannya Kuntowijoyo (2018). Dengan kata lain, framing memberi dorongan untuk memperkuat persatuan di kalangan umat Islam berkaitan dengan berbagai tantangan yang dihadapi sebagaimana digambarkan dalam konteks global. Dengan kata lain, framing memunculkan kesadaran akan berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam untuk kemudian mengkonsolidasikan semangat persatuan dan

membangkitkan populisme berbasis agama. Dalam kasus Gerakan Aksi Bela Islam 212, kesadaran dan kesatuan yang tumbuh dari identitas bersama umat Islam pada akhirnya menimbulkan tuntutan untuk menuntut Ahok secara hukum terkait dengan sikap dan pernyataannya yang dipandang telah menghina al-Quran serta para ulama. Dengan kata lain, kesadaran akan harkat dan martabat umat Islam sebagai identitas bersama yang dirasakan terancam oleh pernyataan Ahok memunculkan tuntutan solidar dari massa agar Ahok diadili sesuai hukum atas tuduhan penodaan agama yang dilakukannya, sebagai wujud dari persatuan dan kesadaran bersama umat Islam. Penggunaan politik identitas ternyata mampu menjadi modal yang sangat kuat dalam merebut kekuasaan politik, hal ini terbukti dengan terpilihnya pasangan calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Mereka berhasil memenangkan pilgub karena didukung oleh kekuatan politik identitas yang terbentuk secara alami atau disengaja melalui ajaran agama seperti politik Islam maupun Islam politik. Dengan kata lain, identitas keagamaan yang dimiliki Anies-Sandi mampu menarik simpati dan dukungan massa beragama sehingga mampu mengalahkan calon lain. Hal ini menunjukkan bahwa identitas sosial budaya ternyata mampu dimanfaatkan untuk meraih kekuasaan melalui mekanisme pemilihan umum (Fautanu, Buhori, & Gunawan, 2020). Dengan demikian, identitas agama berperan sebagai salah satu determinan utama dalam dinamika politik kelompok di masyarakat yang beragam.

KESIMPULAN

Pembahasan yang telah disajikan menunjukkan adanya kesimpulan bahwasanya partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap Gerakan 212 dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual sosial, politik, dan budaya. Secara sosial, komunitas Islam merasa terancam identitas dan eksistensinya seiring persepsi penindasan yang timbul berdasarkan survei-survei. Faktor politik yang mempengaruhi berupa rivalitas antara elite Muslim dan kubu Basuki yang dinilai mempolitisasi agama dalam Pilgub DKI 2017. Politik identitas Ahok yang memanfaatkan minoritas untuk suara dinilai tidak sensitif. Di sisi lain, budaya keagamaan masyarakat Muslim Indonesia yang kuat dan pengaruh tokoh agama seperti Habib Rizieq membuat masyarakat peka terhadap isu keagamaan. Dengan demikian, partisipasi besar-besaran masyarakat dalam Gerakan 212 dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan budaya seperti komunitas Islam yang merasa terancam maupun budaya keagamaan yang kuat. Gerakan 212 hadir sebagai wadah untuk membela hak dan kepentingan umat Islam.

Selain hal tersebut identitas agama memainkan peran penting dalam dinamika sosial dan politik masyarakat Indonesia yang beragam. Identitas agama tidak hanya dipandang sebagai proses alamiah melainkan juga ditentukan oleh tindakan politik pemeluknya untuk mempertahankan agama di tengah pluralitas. Isu penodaan agama menjadi pemicu Gerakan 212 karena dirasa mengancam identitas Muslim. Melalui framing isu oleh elite agama seperti GNPF-MUI, FPI, dan Habib Rizieq, terbentuk kesadaran akan ancaman dan solidaritas umat. Framing menguatkan identitas keagamaan dan memobilisasi massa untuk turun ke jalan membela harkat agama. Gerakan 212 pada akhirnya menuntut Ahok secara hukum atas tuduhan penodaan agama guna mempertahankan martabat umat. Politik identitas pun dimanfaatkan calon seperti Anies-Sandi untuk memenangkan Pilgub DKI Jakarta melalui dukungan massa Muslim. Dengan demikian, identitas agama berperan sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi terbentuknya kesadaran kolektif serta solidaritas umat untuk turun ke jalan dalam menghadapi ancaman yang dirasakan. Identitas agama juga dimanfaatkan secara politis untuk meraih dukungan dan kekuasaan.

REFERENSI

- Aryojati Ardipandanto. (2019). Pemilihan Gubernur Dki Jakarta 2017: Strategi Politik Kandidat (The Election Of Governor Of Dki Jakarta 2017: Candidate Politics Strategy). *Kajian*, 22(1), 15–31. <https://doi.org/10.22212/Kajian.V22i1.1495>
- Bagus Riadi, & Diki Drajat. (2019). Analisis Framing Gerakan Sosial: Studi Pada Gerakan Aksi Bela Islam 212. *Holistik*, 3(1), 10–18. <https://doi.org/10.24235/Holistik.V3i1.5562>
- Baran, D. K. (2007). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Bernstein, M. (2005). Identity Politics. *Annual Review Of Sociology*, 31(1), 47–74. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.29.010202.100054>
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*.
- Dewi, E. (2018). Islam Liberal Di Indonesia (Pemikiran Dan Pengaruhnya Dalam Pemikiran Politik Islam Di Indonesia). *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 18-32.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media*. LKIS.
- Fautanu, I., M, B., & Gunawan, H. (2020). Politik Identitas Dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 87–112. <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.8146>
- Garadian, E. A. (2017). Membaca Populisme Islam Model Baru. *Studia Islamika*, 379-393.
- Gunawan. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Bumi Aksara.
- Griffin, E. A. (2003). *A First Look At Communication Theory*. Mcgraw-Hill Higher Education.
- Idhom, A. M. (2017, April 10). *Pakar LIPI: Pilgub DKI 2017 Terburuk Dalam Sejarah Pilkada*. Tirto.Id. <https://tirto.id/Pakar-Lipi-Pilgub-Dki-2017-Terburuk-Dalam-Sejarah-Pilkada-Cmqt>
- Iradhad Taqwa Sihidi, Dedik Fitrah Suhermanto, Salahudin Salahudin, Kamil, M., & Ach. Apriyanto Romadhan. (2022). THE PRACTICE OF POLITICAL IDENTITY: A SYSTEMATIC REVIEW. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 7(2), 148–148. <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i2.37749>
- Jubba, H. (2019). *Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual Di Indonesia*.
- Khamdan, M. Islam Dan Mobilisasi Identitas Dalam Politik (Studi Kontestasi Gerakan Sosial Pada Pemilihan Umum 2014-2019).
- Khisbiyah, Y., Thoyibi, M., Aly, A., Triyono, A., Ridho, S., Ihtiyarso, Y., & Qodir, Z. (2018). Kontestasi Wacana Keislaman Di Dunia Maya: Moderatisme, Ekstremisme, Dan Hipernasionalisme. Pusat Studi Budaya Dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kuntowijoyo. (2018). *Identitas Politik Umat Islam. Ircisod*.
- Lesmana, A. C., & Sutrisno, B. (2021). Playing With Identity Politics: An Analysis Post-2019 Presidential Election. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 15(2), 236–254. <https://doi.org/10.24815/jsu.v15i2.23716>
- Lestari, D. (2019). Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia. *Simulacra: Jurnal Sosiologi*, 2(1), 31. <https://doi.org/10.21107/sml.v2i1.5519>
- Lembaga Survei Indonesia. (2016). *Indeks Inklusi Umat Islam Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Survei Indonesia.
- Mars F Plattner. *Nasionalisme, Konflik Etnik Dan Demokrasi*. Bandung: ITB Pres
- Media, K. C. (2016, August 1). Survei Wahid Foundation: Indonesia Masih Rawan Intoleransi Dan Radikalisme Halaman All. KOMPAS.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/01/13363111/survei.wahid.foundation.indonesia.masih.rawan.intoleransi.dan.radikalisme?page=all>
- Minan, J., & Rizki, F. F. (2019). Front Pembela Islam (FPI) Sumber Kekuatan Politik Identitas Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017. *Jurnal Kapemda: Kajian Administrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 14(8), 1-16.
- Morowitz, D.L. (1998). "Demokrasi Pada Masyarakat Majemuk". Dalam Larry Diamond.